

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ALISHER NAVOIYNING VAHDAT VA KASRATGA OID QARASHLARI IFODA TOPGAN G‘AZALLARI TAVSIFI.

Nasimova Farog‘at Abduvali qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti
nasimovafarogat743@gmail.com
+998935939197

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiy lirikasida faol qo‘llanilgan tasavvuf nazariyasiga oid vahdat va kasrat tushunchalarining badiiy talqinlari, tasavvufiy ma‘nolari hamda adabiy-estetik funksiyalari o‘rganildi. Tadqiqot obyekti sifatida shoirning to‘rt devondan iborat, “Xazoyin ul-maoniy” majmuasi olindi, g‘azal va baytlar tahlilga tortildi. Vahdat va kasrat istilohlarini izohlash uchun maxsus irfoniy va qomusiy lug‘atlarga tasavvufiy manbalarga suyanildi.

Kalit so‘zlar: vahdat, kasrat, ahadiyat, vohidiyat, tavhid, tajalliy, tazod, ishtiqaq.

Annotation This article studies the artistic interpretations, mystical meanings, and literary and aesthetic functions of the parts of the theory of Sufism, wahdat and kasrat, which are actively used in the lyrics of Alisher Navoi. The poet's four-volume collection "Khazoyin ul-maoniy" was taken as the object of investment, ghazalized, and the verses were analyzed. To explain the terms of wahdat and kasrat, special mystical and encyclopedic dictionaries and mystical sources were used.

Keywords: wahdat, kasrat, ahadiyat, wahidiyat, tawhid, tajalliy, tazod, ishtiqaq.

Аннотация: В данной статье исследуются художественные интерпретации, суфийские значения и литературно-эстетические функции понятий единства и множественности, активно используемых в лирике Алишера Навои в контексте суфийской теории. В качестве объекта исследования взят сборник поэта «Хазойин ул-маони», состоящий из четырёх диванов, были классифицированы газели и проанализированы байты. Для

объяснения терминов единства и множественности опирались на специальные ирфанские и словарные суфийские источники.

Ключевые слова: единство, множественность, ахадийат, вохийят, тавхид, таджалли, тазод, иштиқоқ.

Alisher Navoiy g‘azal janrida salmoqli ijod qilgan ijodkor hisoblanadi. Uning g‘azallari o‘zining mavzu ko‘lami, timsollar tizimining betakrorligi bilan ajralib turadi. Navoiyning lirika sohasida qoldirgan misilsiz boy merosi shuni ko‘rsatadiki, u lirikani, xususan, g‘azalni o‘zining hayotiy hamrohi qilgan. Ba‘zan Navoiyning g‘azallari tarkibida tasavvufiy tushunchalar, ijtimoiy masalalar yoki tabiat tasviri aks etgan bo‘lishi ham mumkin. Nima bo‘lgan taqdirda ham, Navoiy g‘azallarining asosiy mavzusi ishq bo‘lib, bu mavzu turfa xil ma‘no-mohiyat kasb etadi. Bunda insonning insonga, hayotga, tabiatga, Allohga bo‘lgan ishq ifodalanadi. Shoirning ishq masalasidagi qarashlari uning umumiy dunyoqarashi, falsafiy-ijtimoiy konsepsiyasi bilan chambarchas bog‘langan. Navoiy she‘riyatida bu tushuncha majoziy va haqiqiy ishq tarzda talqin etiladi. Shoirning majoziy ishq ishq haqiqiyning bir ko‘rinishi yoki haqiqiy ishq yo‘lidagi o‘ziga xos bosqich sifatida ta‘riflaydi. Ruhan pok, ma‘naviy komil inson majozning o‘zida ham ayni haqiqatni ko‘ra oladi. Alisher Navoiy ijodida vahdat va kasratga oid qarashlari ifoda topgan g‘azallarini ko‘plab uchratishimiz mumkin. Bizga ma‘lumki, “vahdat” – birlik, “kasrat”-ko‘plik degan ma‘nolarni anglatib, bu tushuncha irfon falsafasida “ahadiyat” va “vohidiyat” tushunchalari bilan chambarchas bog‘liq holda talqin etiladi. Mutaffakkirlarning qarashlariga ko‘ra, borliq yaratilishidan oldin faqatgina ilohiy Zot mavjud bo‘lgan. “Ilohiy Zot ikki bosqichda zuhur etdi: ahadiyat va vohidiyat. “Ahadiyat” – Ilohiy Zotning Mutlaq mohiyat holdagi eng oily darajasini bildirsa, “vohidiyat” Ilohiy Zotning asmo-yu sifati bilan a‘yoni sobita shaklida zuhur etishini bildiradi. Ilohiy ismlar va sifatlarning zohir bo‘lishi natijasida “kasrat” olami vujudga keladi. Turk olimi Sulaymon Uludag‘ kasrat va vahdatga ta‘rif berib, kasratni ikkiga ajratadi: “Bir bo‘lgan Haqning ism va sifatlari ila tajalliy etib, ko‘plik holda ko‘rinishi kasrat, bu ko‘plikning haqiqiy borlig‘i bo‘lmaganligini anglab, borliq sifatida faqat Haqni ko‘rish vahdat deyiladi.

Kasratda ming xil rangga kirmish,
Har mazharga boshqa rang bermish.

(Muallim Najiy)

Ikki martabada ko‘plik bor: a)Ma‘qul kasrat, ya’ni ilohiy ismlardagi ko‘plik.
b) Moddiy kasrat-borliqdagi kasrat. Bunga mashhud kasrat va kasrati mazohir ham deyiladi. Aslida har ikki kasrat ham haqiqatda yo‘qdur. Zero, bor bo‘lgan faqat Haqdir”. Vahdat va kasrat tushunchalari vahdat ul-vujud nazariyasining muhim falsafiy-irfoniy istilohlari hisoblanadi. Vahdat – Zotning komilligi bo‘lsa, kasrat-asmoning komilligidir. Asmo- ismlarning komilligidan maqsad Allohning o‘z tajalliyotida yoxud o‘zining tashqi olamdagi zuhurida zuhur etishidir. Mutlaq Zotning tashqi olamdagi tajalliysi natijasida Haqning ta’ayyuni kasrat yuzaga keladi. Haq o‘z jamolining kamolini borliqda mushohada etishi vahdat-kasratda zuhurlanishidir. Hazrat Navoiy buni quyidagicha ta’riflaydi:

*Seni topmoq base mushkuldurur, topmaslig‘ osonkim,
Erur paydoliq‘ing pinhon, vale pinhonlig‘ing paydo.*

Seni topmoq juda qiyin, ya’ni buning uchun uyg‘oq qalb, pok vijdon, haqiqat ilmi va telbavor muhabbat kerak. Bularga erishish kishidan ranj va ozorni talab qiladi. Evaziga esa abadiy halovot va huzurga ega bo‘lasiz. Topmaslik esa oson, ya’ni inson qancha o‘z nafsiga tomon yursa, shuncha Yaratgandan uzoqlashadi. Ko‘zlarini parda qoplaydi va oq-qorani ajrata olmay qoladi. Haqni toppish barchaning ham qo‘lidan kelmaganidek, uni yo‘qotish juda oson ish bo‘lib, hamma ham bu ishning uddasidan chiqqa oladi. “Erur paydoliq‘ing pinhon”- Paydo ekaning yashirin, chunki sen mohiyatdasan, bu foniq dunyo esa majoz asosiga qurilgan. “Vale pinhonlig‘ing paydo”-biroq yaratilqlarning barchasini asliyatida sen borsan. Buni ularning mukammal va betakror tuzilishida ham ko‘rsak bo‘ladi.

Alisher Navoiyning barcha mavzudagi g‘azallarida vahdat va kasrat mujassamligini ko‘rishimiz mumkin. Bu tushunchalar g‘azallarda so‘fiyona timsollar-gul va bulbul, quyosh va zarra, bahor va hur, dengiz va tomchi, sham va parvona, may va qadah va boshqalarda nomoyon bo‘ladi. Masalan, hamd g‘azallarni olaylik, ular tadqiqotchilarning fikricha, orifona g‘azallar tarkibiga kiradi. Hamd

g‘azallar va tavhid hamd g‘azallar va munojot hamd g‘azallar deb guruhlarga ajratiladi. “Tavhid” so‘zining ma‘nosi- biror bir narsani vohid aylash. Ilmiy istilohda esa Allohning yagonaligiga ishonmoqdir. So‘fiylar e‘tiqodida tavhid Allohning azal va abadda sobit vohdoniyasiga ishonchdir.

Olimlar tushunchasida tavhid e‘tiqodga taaluqli bo‘lsa, so‘fiylar uchun maqsad va ma‘rifat hisoblanadi. Birinchisi, bilish va tadqiq etishga asoslansa, ikkinchisi, zavqiy idrokka suyanadi.

Navoiyning hamd g‘azallarining har birida ilohiy ishqni yuksak ma‘no bilan ifodalagan. “Xazoyin ul-maoniy”, “G‘aroyib us-sig‘ar”ga kiritilgan. “Ikki husning zuhuridin tushib har kimga bir savdo” satri bilan boshlanuvchi g‘azalining bir baytida:

Chaman otashgohiga otashin guldin chu o‘t solding,

Samandardek ul o‘tdin kulga botti bulbuli shaydo

Nasriy bayoni: “Gulzorlar, bog‘larga olovrang gullardan o‘t alanga solding, oshiqi-shaydo bulbul bu gulzor-olovga o‘zini samandardek otib, kulga aylandi”.

Chaman otashgahi- bog‘larni dunyo deb olsak, olovrang gullar-vahdat tajalliy etgan kasratdir. Oshiqi-shaydo bulbul esa kasratda vahdatni ko‘ra olgan so‘fiy bo‘lib, samandar –olovda tug‘ilib, olov ichida yashaydigan jonivor kabi yonib kul bo‘lish uning qismatiga bitilgan. Ko‘rilayotgan g‘azalning o‘ninchi baytida she‘rning mohiyati yanada oydinlashadi:

Qanoating dalilin inzivo qilding yana bir ham,

Daklil ushbuki qoni’ harfidan xalq aylading anqo.

Nasriy bayoni: Qanoating isbotimi uzlar-parhez, sabr-u toqat deb belgilab qo‘yding va qoni’-qanoatki odam o‘zidan anqo-hech qachon ko‘zga ko‘rinmaydigan ammo bor bo‘lgan afsonaviy qush nomini yasading. Bu yerda vahdat ul-vujudga erishgan solik banda haqida so‘z bormoqda. Bundan tashqari, hamd g‘azallarda quyosh obrazidan tashbehtar uchun foydalaniladi:

Zihi zuhuri jamoling quyosh kabi paydo,

Yuzung quyoshig‘a zarrati’kavn o‘lub shaydo.

Nasriy bayoni: Chiroyingni zuhuri quyoshi ko‘rinib tursa, qanday yaxshi. Sening yuzingning quyoshiga koinotdagi borliqdagi barcha zarralar shaydodir.

Tabiatdagi mavjudotlar bir holatdan ikkinchi holatga o‘tishlari, foniyl umrini yashab tugatishlari uchun quyosh nuri va haroratiga muhtoj. Ayni o‘sha nur va haroratni yaratgan Zotning jamoli ham o‘sha quyoshdek porlab turishi ham, albatta, ajoyb-da. Zero, borliqdagi zarralarning bori uning zuhuri uchun yaratilgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz lozimki, Navoiyning devonlaridagi g‘azallar, eng avvalo, shoirning diniy-so‘fiyona qarashlarini o‘zida aks ettiradi va islom falsafasi, tasavvuf falsafasi g‘oyalari badiiylikda umumlashtira olgan noyob asarlardir. Bu g‘azallarni mutolaa qilgan chog‘imizda biz Allohning vasfini ko‘ramiz, unga bo‘lgan muhabbatni his qilamiz. Bu muhabbatni Navoiy turli xil tushunchalar, obrazlar va timsollar orqali ifodalaydi. Jumladan, shoir o‘zining hamd g‘azallarida madh etibgina qolmay, olamni Allohning zuhuroti sifatida idrok etgan tasavvuf falsafasi, vahdat va kasrat g‘oyalari talqiniga muvofiq har bir narsada – gulda, maysada, tosh-u giyohda Haqning jilvasida ko‘radi. Ularni badiiy timsollar vositasida she’rga ko‘chiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Фаройиб уссиғар. Мукаммал асарлар тўплами. X X 3-том. Тошкент: «Фан», 1988, 616 б.
2. Комилов Н. Тасаввуф. Иккинчи китоб Тавҳиди асрор. Тошкент: «Ёзувчи», 1998.
3. Hayitmetov, Navoiy lirikasi T.: 1961
4. Муллахўжайева К., Алишер Навоий ғазалиётида тасаввуфий тимсол ва бадий санъатлар уйғунлиги.- Т.: Академнашр, 2019.